

Научная статья

УДК 811.113

DOI: 10.5281/zenodo.16222581

О «СРЕДИННОЙ» АКЦЕНТНОЙ ПАРАДИГМЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО УДАРЕНИЯ

© 2025 А.М. Белов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

ORCID: 0000-0003-2525-7083.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена сравнительно-исторической проблематике реализации индоевропейских акцентных парадигм в древнегреческом языке. В центре внимания, во-первых, вопрос о том, насколько значимо применение метода акцентных парадигм для древнегреческого ударения, и, во-вторых, проблема числа акцентных парадигм в раннюю и позднейшую эпохи. На первый вопрос дается совершенно утвердительный ответ: без применения методологии акцентных парадигм корректно описать древнегреческое ударение (по крайней мере, в системе именного склонения) не получится. Утверждается, что для относительно раннего состояния в древнегреческом именном склонении следует выделять окситонную и баритонную парадигму, унаследованные из более древнего состояния. Для решения второго вопроса необходимо понять, существуют ли в древнегреческом какие-то другие акцентные парадигмы, отличные от окситонезы и баритонезы. В статье критически рассматривается предложенная Ф. Проберт модель выделения срединной акцентуации в древнегреческом классическом времени. Рассматриваются одиннадцать типичных случаев такой акцентуации. Утверждается, что большая часть рассмотренных случаев относится к достаточно поздним временам, поэтому для раннегреческого система с двумя парадигмами выглядит достаточной. Однако для описания более позднего состояния число акцентных парадигм необходимо будет увеличить. Помимо этого, в работе предлагается уточненное понимание феноменов окситонезы и баритонезы в греческом, отличное от Проберт. Греческая окситонеза сохраняет древние парадигматические черты, тогда как баритонеза имеет много свойств категориального ударения. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на греческое ударение в целом и сохранить старые парадигмы, закрепив за ними новое содержание.

Ключевые слова: индоевропейская акцентология, древнегреческое ударение, просодика, окситонеза, баритонеза, акцентная парадигма, закон Вандриеса, закон Уилера.

Для цитирования: Белов А.М. О «срединной» акцентной парадигме древнегреческого ударения / А.М. Белов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 25–33. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16222581>.

Введение. Новым подходом к изучению древнегреческой акцентной системы явилось рассмотрение древнегреческого ударения в терминах акцентных парадигм, уже давно и широко используемый славистами, балтистами, санскритологами и специалистами в других индоевропейских и неиндоевропейских языках¹. Если классические работы [9; 13] предпочитают пользоваться более традиционными категориями для описания древнегреческого ударения, то уже начиная с генеративистов П. Кипарского [10] и Д. Стериади [15] идея морфологизированных акцентных парадигм – или других близких к ним категорий – начинает применяться и в древнегреческой акцентологии.

¹ См.: [4; 5; 6; 7; 8] и многие другие работы.

Под акцентной парадигмой понимается внутриязыковая закономерность распределения словесных ударений в системе словоформ конкретных лексем; при этом базовые типы такого распределения оказываются основанием для классификации лексем соответствующего языка. Язык, акцентная система которого удовлетворяет этому принципу, считается в современной акцентологии имеющим парадигматическую акцентную систему. Так, для древнерусского языка [5] стандартно выделяются три базовых акцентных парадигмы, для литовского [6] – четыре; согласно общеизвестным положениям Московской акцентологической школы [4], все они возводятся к двум более древним парадигмам праязыка – окситонной (имеющей ударение в конечной позиции) и баритонной (сдвигающей ударение к началу слова).

Древнегреческий язык также следует рассматривать как язык, имеющий парадигматический характер акцентуации, по крайней мере в именном склонении. Это следует из того, что акцентная характеристика древнегреческого слова зависит отнюдь не только от формального устройства фонетического слова, данного в терминах морфем и слогов; выбор стратегии акцентуации древнегреческого слова в очень большой степени определяется некой априорной информацией, не выводимой напрямую из устройства слова, которая, в идеале, должна составлять предмет его словарной классификации. Так, греч. *τόμος* 'отрез' и *τομός* 'резак' состоят (в синхронии классического периода) из совершенно одинаковых морфем, однако относятся к разным акцентным парадигмам: баритонной и окситонной соответственно. Отнесенность слова к той или иной парадигме позволяет вполне успешно предсказать² законы размещения ударения во всех словоформах лексем, относящихся к продуктивным для классической синхронии типам, и размещение это будет весьма различным. Напротив, древнегреческий глагол, за редчайшими исключениями отдельных форм в ряде архаических типов, формирует лишь баритонную акцентную парадигму, уподобляясь тем самым позднейшим категориальным акцентным системам.

Мы видим, что приложение парадигматических законов к греческой акцентуации совершенно необходимо и имеет большие перспективы. Отсюда в современной акцентологии возникает две важных группы проблем, связанных с этим. Во-первых, необходимо корректно описать сами древнегреческие акцентные парадигмы, выяснить их число, их особенности в различные эпохи; во-вторых, очень важной проблемой сравнительно-исторического языкознания оказывается вопрос о причинах выбора соответствующей акцентной парадигмы: почему одни слова окситонны, а другие – баритонны? Как это связано с их морфологическим и морфонологическим устройством, историей и т. д.? Может ли сравнение с другими родственными языками прояснить причины выбора парадигмы?

Основная часть. В последнее время появилось несколько крупных работ, вполне последовательно использующих этот метод в исследованиях древнегреческого ударения. Так, в работе [11], имеющей более эмпирический характер, даётся попытка объяснить акцентогенность некоторых древнегреческих суффиксов (главным образом для т.н. неподвижных парадигм 1-2 склонения) и их влияние на окситонность или баритонность тех или иных слов. В работе [1], напротив, имеющей более теоретический характер, сделана попытка построения общей (абстрактной) теории древнегреческого ударения, рассмотренного в терминах окситонной и баритонной парадигм; при этом эмпирические данные Проберт, во многом, послужили отправной точкой наших исследований в этом направлении.

² Как это сделано, например, в [1, с. 223 и слл.].

Тем не менее, между подходом Проберт и принципами, изложенными в [1], имеется ряд существенных расхождений по самым принципиальным вопросам. Один из них – это число акцентных парадигм в древнегреческом языке. Так, Ф. Проберт, обычно предпочитая не использовать термин *парадигма*, говорит как бы о трёх принципиально различных случаях древнегреческой (именной) акцентуации: это конечное ударение (\approx окситонеза), рецессивное ударение (\approx баритонеза) и «срединное ударение» (*intermediate accentuation*), которое наблюдается в случаях типа *παρθένος* или «каландовых суффиксов» типа *-ύλος*. С другой стороны, в наших работах, напротив, последовательно отстаивается разграничение именно окситонезы и баритонезы, причём окситонеза понимается не просто как ударение на последнем слоге (в начальной форме), и даже не просто как ударение на последней мере основы, но как именно морфологизированно-парадигматическое ударение [1, с. 334], противопоставленное тем самым баритонезе, рассматриваемой как немаркированное категориальное ударение «по умолчанию».

Так получается, что слова, относимые Ф. Проберт к срединной акцентуации, которые действительно имеются в наличии, казалось бы, должны противоречить высказанному в моих работах положению, что для древнегреческой акцентной системы (по крайней мере, в ее относительно раннем состоянии) достаточно выделять только две акцентных парадигмы – окситонную и баритонную. Задачей этой работы я вижу, во-первых, объяснить это кажущееся недоразумение, а во-вторых, показать принципиальную разницу между нашим подходом и подходом Филомены Проберт.

Что такое срединная позиция ударения?

В первую очередь важно отметить то, что материалом для исследований Проберт служили греческие слова, главным образом, классического и более позднего времени, когда как поле наших исследований имело существенную индоевропейскую составляющую; в центре исследования Проберт лежит эмпирическая классификация греческих слов этого (сравнительно позднего) периода и объяснение ряда акцентных аномалий с учётом лексикостатистики и морфологических данных. Задачей работы [1] было структурное объяснение формирования древнегреческой акцентной системы в её ранний период и построение некой её общей теории. Поэтому единицы классификации, принятые в обеих работах, будут существенно различаться.

Если выделение тех или иных акцентуационных типов преследует цели формальной классификации (к примеру, подобную же функцию исполняют традиционные *oxytona*, *perispomena*, *properispomena* etc.), то выделение той или иной акцентной парадигмы имеет вдобавок ещё и предсказательно-объяснительный смысл, как это имеет место в случае славянской, балтийской и многих других акцентных систем. Все эти соображения заставляют нас по-новому поставить вопрос о том, что представляют собой древнегреческие слова, имеющие т.н. «срединную акцентуацию», и составляют ли они отдельную акцентную парадигму.

В начале скажем о том, что представляют собой упомянутые баритонеза и окситонеза. Древнегреческую **баритонезу** разумно рассматривать как рецессивную акцентную схему по умолчанию, когда ударение занимает максимально удалённую от конца позицию. В древнегреческом языке ионийско-аттического диалекта, в котором, как и во многих других диалектах, действует закон крайней позиции, ударение не может уходить налево дальше третьего слога. Уже установлено, что точным определением этой позиции можно считать третью вокалическую меру от конца, если для выделения мер применяются правила, сформулированные в [1, раздел 5.3]. Ударение древнегреческой баритонезы в этом смысле оказывается категориальным по

своей природе, сохраняя, однако, в ряде особо специфических случаев некоторую зависимость от морфологических ограничений и создавая тем самым эффекты «дальней» и «ближней» баритонезы.

Под «ближней» баритонезой понимаются случаи размещения баритонного ударения на третьей вокалической мере, лежащей во втором слоге от конца (*ἀρχαῖος*). Под «дальней» баритонезой понимаются случаи размещения ударения на третьей вокалической мере в третьем слоге от конца, причем так, что второй оказывается безударной неконечной долготой (*βέβαιος, ἔλουσα*)³.

Окситонеза, напротив, представляет собой реликты парадигматической системы, сохранившейся в древнегреческом языке ещё с ранних времен (*θυμός* при скр. *dhūmās* 'дым'), либо в ряде случаев инновации, построенные по аналогии к этим древним явлениям и повторяющие их фундаментальные свойства. К таковым свойствам следует относить: 1) стремление к акцентуации конца слова (в идеале – последняя мора основы), 2) стремление к колумнальности (в идеале – сохранение ударения на той же мере во всех продуктивных формах)⁴ и 3) морфологическая обусловленность.

Наша модель, продолжающая некоторые идеи Д. Стериادي, предполагает, что в случае нахождения в исходе слова доступной для ударения акцентогенной морфемы, это слово будет приобретать окситонезу, тогда как отсутствие таковых морфем или потеря ими акцентуации будет приводить к переходу слова в баритонезу. Примером такой (почти) минимальной пары для ионийско-аттического будут случаи типа *θυμός* 'дух, дыхание' (отглагольное существительное от *θύω* 'дуть' > 'дымить, воскурять, приносить жертву') при *θύμος* 'тимьян, душица' ('пахучее растение' с потерянной отглагольной мотивацией). Ещё более радикальный пример дают нам данные эолийского диалекта греческого, в котором была утрачена акцентуация всех конечных морфем, что привело к развитию повальной баритонезы в этом диалекте.

В связи с вышесказанным, именно функциональные особенности ударения в данном типе слов, а вовсе не буквально рассмотренная его позиция в номинативе должна служить основанием для выделения слова как окситона. Так, например, в древнегреческом языке имеется великое число окситонных форм с ударением не на последнем слоге – например, слова «подвижного» 3-го склонения (типа *ἀσπίς* > *ἀσπίδος*), у которых морфонологизированное ударение колумнально занимает одну и ту же меру конца основы, оказываясь при этом в большинстве форм во втором слоге. Можно спорить, новый ли это окситон или старый, но сама окситонность его не вызывает сомнения. Аналогично как окситоны разумно рассматривать сложные слова с ударением на втором компоненте (типа *ἱερολόγος* 'говорящий священное', 'прорицающий'), в чём мы вполне следуем некоторым трактовкам, высказанным ещё П. Кипарским в 1973 году.

Сделав эти оговорки, посмотрим теперь на важнейшие случаи т.н. «срединной акцентуации» и задумаемся, составляют ли они отдельную акцентную парадигму для раннегреческого и для позднеклассического времени.

³ Похоже, что упомянутые эффекты «дальней» и «ближней» баритонезы есть проблема не ударения, но морного членения фонетического слова в условиях морфонологической осложнённости. Подробнее см. в связи с «околовандриесовской» проблематикой ([1, раздел 5.7.1.3]; новейшая работа по этой теме [3]).

⁴ Архаические (непродуктивные) образования (типа односложных *θήρ, θηρός* 'зверь'; *πατήρ, πατρός* 'отец') видоизменяют этот пункт таким образом, что колумнальность зависит от группы падежей, в которых стоят словоформы; соответственно, косвенные падежи демонстрируют сдвиг ударения вправо на одну позицию по сравнению с прямыми.

Важнейшие случаи «срединной акцентуации».

Если для признания того факта, что окситонеза (типа *καλός, θυμός*) имеет самостоятельное положение в ионийско-аттическом диалекте, никаких доказательств, видимо, не требуется, то проблема самостоятельности срединной позиции ударения в действительности гораздо более сложна, чем представляется на первый взгляд.

Под ударением в срединной позиции я буду понимать исключительно тот случай, когда ударение ионийско-аттического диалекта (а точнее, койне) занимает вторую от конца вокалическую мору, расположенную не в последнем слоге и взятую с условием высказанных выше оговорок. Иными словами, речь идёт о случаях типа *ὀλίγος* 'немногий', *παρθένος* 'дева') и т.д. Зададимся вопросом, насколько срединная позиция ионийско-аттического слова была свободна для постановки в неё ударения.

Какие же есть наиболее распространённые типы слов, имеющих срединное ударение? Вот важнейшие из них, собранные по различным источникам, главным образом – по сформированному мной подкорпусу раннегреческих текстов.

1. Слова на с суффиксами *-ίλο-*, *-ύλο-*, послужившие специальным объектом исследований Филомены Проберт [11, p. 209 sqq.]. Это такие образования, как *ποικίλος* ('пёстрый'), *τρογγύλος* ('круглый') и т.д. Всего слов этого типа со срединным ударением известно порядка трёх десятков; в подавляющем большинстве случаев (точнее практически во всех) ударение перенесено на второй слог с последнего по закону Уилера⁵. По данным Проберт имеются два надёжных слова этой категории, представляющие собой трибрахий и потому не могущие подчиниться закону Уилера: *τροχίλος* ('Egyptian plover', 'бегунок (птица)') и *φρυγίλος* ('зяблик'). Их акцентуацию можно объяснить аналогией, когда, после окончания действия закона Уилера, акцентуация этих слов стала восприниматься как обязанная своим происхождением суффиксу (т.е. возникла как бы «новая окситонеза»).

2. Образования с уменьшительным суффиксом *-ιον*: *βιβλίον*, а также слова с омонимичным исходом *-ιον*: *άντιον*, *πλησίον*. Позднее широкое распространение первых очевидно, но некоторые из них есть у Гомера: *τειχίον* (Od. 16, 165, 343), *ίνιον* (Il. 5, 73), *πηνίον* (Il. 23, 762), *έρκίον* (Il. 9, 476; Od. 18, 102), *ίστίον* (Il. 1, 481; Od. 2, 427), *νυμφίον* (Od. 7, 65), *άμνίον* (?) (Od. 3, 444). Есть имена: *Κλυτίον* (Il. 3, 147; Il. 20, 238), *Σχεδίον* (Il. 15, 515, Il. 17, 306, Il. 20, 13), *Στιχίον* (Il. 15, 515), исконное ударение которых крайне сомнительно. Но основную массу составляют формы (*έν*)*αντίον*, *πεδίον*, *πλησίον*, *μυρίον*, употреблённые в использованном корпусе соответственно 114, 47, 19, 4 раза. (Всего 184 раза.) Обращает на себя внимание то обстоятельство, что почти все слова 10 из 12 (если не считать имён) имеют дактилический исход так, как если бы ударение было перенесено по закону Уилера; однако едва ли можно предполагать для них исконную окситонезу. Скорее это следовало бы рассматривать как «аналогическое» правило к другим дактилическим словам, реально подчинившихся закону Уилера.⁶ Тогда из нарицательных остаётся, по сути, только *πεδίον* ('равнина'), которое можно было бы рассматривать или как аномалию, или как вторичную нормализацию ударения в позднейшие времена⁷. В любом случае кажется

⁵Это признаётся и Проберт [11, p. 94]. Напомним, что закон Уилера предполагал перенос ударения с последнего слога на предпоследний в словах с дактилическим исходом; соответственно изначально эти слова были полноценными окситонами.

⁶Возможно и другое объяснение, предполагающее в ряде случаев сохранение ударения по аналогии к первообразной форме: *άντιος* : *άντί*.

⁷Наконец, все эти случаи можно было бы рассматривать последним образом, но это было бы, наверное, всё же чрезмерно.

возможным говорить о позднейшем морфологическом сближении акцентуации в словах на *-ιον* с предыдущим типом.

3. Слова (прилагательные) с суффиксом *-αλέος*: *ἀργαλέος*, *σμερδαλέος*, *λευγαλέος*, *δαίδαλέος*... и слова на *-αρέος*: *καρχαρέος*, *νατταρέος*... Встречаются уже у Гомера: всего 11 слов, около 100 употреблений. Акцентуация подтверждается Хировоском (*De orthog.* 195, 19). Швицер [13, S. 484] указывает на чередование *-αλέος/-νός* (и соответственно *λν*: *σμερδαλέος/σμερδνός*, что должно указывать на особую древность этих образований. Примечательно, что в чередовании участвует окситонический суффикс. Заслуживает внимание и указание Швицера на ионийскую природу этих форм и сохранение их именно в ионийской традиции, особенно в языке медицинской прозы. Встречаются также и у Геродота. Эти образования нам будут весьма интересны в дальнейшем. Также, видимо, слова на *-αρέος*: *καρχαρέος*.

4. Слова на *-ίσκος*, имеющие уменьшительные или уничижительные значения. Очень распространены начиная с классического времени (особенно после Аристофана). Самые ранние упоминания: *ἀλλίσκοισι* (Theog. 1, 241), *μελίσκον* (Alc. fr. 36, 1), *στεφανίσκουος* (Anac. fr. 65, 1). Сведения об акцентуации: Геродиан (Paron. 3, 2, 859, 22), Хировоск (*De orthog.* 176,20).

5. Сложные слова (*ἱερολόγος*), отличающиеся особенностями акцентуации с индоевропейских времён и потому достойные отдельного рассмотрения⁸.

6. Неравносложные имена третьего склонения (и причастия) с окситонной основой, имеющие в косвенных падежах парокситонезу: *ὀδοός*, *ὀδόντος*, *λυθυείς*, *λυθέντος*. Их, как уже было сказано, я предлагаю (вслед за П. Кипарским) рассматривать как особый вариант окситонезы (с приращением дополнительных мор в отдельном слоге), и поэтому сюда они прямого отношения не имеют.

7. Отглагольные образования на *-τέος*: *πρακτέος*: суффикс этот притягивал ударение ещё с индоевропейских времён (ср. санскр. *-τάνα*), однако в греческом эти слова должны были в основной массе ещё и попасть под закон Уилера; после этого их, вероятно, следует считать грамматикализовавшими своё ударение.

8. Отдельные глагольные формы (например, инфинитив 2-го аориста: *πυθέσθαι*), представляющие собой вероятную грамматикализацию. Этот случай тоже выглядит весьма архаическим, однако ситуация усложняется тем, что такое ударение как правило сопровождается нулевой ступенью корневого гласного. Некоторые мысли, касательно этого случая ударения высказаны мной в [2].

9. Имена первого склонения с парокситонезой в начальной форме: *ἡμέρα*. Традиционная грамматика приписывает им сохранение парокситонезы и в ном. plr. с кратким *-αι*, однако обращение к источникам показывает нам, что это лишь позднейшее выравнивание, ставшее чертой койне. Так, Аркадий говорит о том, что такие слова как *ἡμεραι ἐμπράξια τιμώρια αἴτια*, афиняне, передвигая ударение (*οἱ δὲ Ἀθηναῖοι προπαροξύνουσι τινα μονογενῆ*), единообразно произносят как *ἡμεραι ἐμπράξια τιμώρια αἴτια*.

10. В отдельную группу я отнесу слова *μεγάλοι* и *ὀλίγοι*, хотя первое из них тоже могло бы оказаться как в группе №1, так и в группе №9. Слово *μεγάλοι* выровняло позицию своего ударения аналогично *ἡμέρα*, поскольку во всех других формах ударение на этом же гласном приписывается правилами баритонезы. Что касается слова *ὀλίγος*, то

⁸Об особенностях в поведении ударения сложных слов в различных и.-е. языках см., например, [5, 6] Специальное исследование некоторых из этих слов в греческом – см. [1, раздел 6.3.2.4]. Краткий вывод, который можно дать здесь — ударение в сложных словах формирует отдельную подсистему, и поэтому они напрямую не связаны со случаями срединной акцентуации, хотя, на первый взгляд, таковыми легко представляются.

оно, по тонкому замечанию А. Нуссбаума, цитируемому Д. Стериادي [15, р. 274: прим. 2], попало под аналогию близкого к нему и по смыслу и по форме *μεγάλοι*⁹. К этой же группе можно было бы отнести несколько глосс (например, *ἀθίλοι· κόγχου θαλασσίας εἶδος* Hes. *δυοφέος: κάλυμμα* Hes.), ударение в которых непонятно. Также непонятно в акцентном отношении имя *Κλονίος* [15, р. 340].

11. Наконец, в отдельную группу можно отнести наречия, местоимения и близкие к ним образования (*ἐνθάδε, Μεγαρόθεν*), которые, по справедливой мысли Дональда Ринджа и Донки Стериادي [12; 15, р. 294], разумно рассматривать как исконно энклитические образования и потому также не имеющие прямого отношения к рассматриваемой проблеме.

Выводы и заключение. Хотя наш список и не полон, а история ударения во многих словах известна явно недостаточно, основное, как кажется, вывести всё же можно. Общий вывод получается таким. Если относить правило третьей моры к периоду, предшествующему тому, когда начал действовать закон Уилера, то у нас (из даже относительно продуктивных моделей) есть некоторое число случаев, позволяющих говорить о «срединной акцентуации» (в терминологически нестрогом смысле слова), но практически нет надёжных случаев, чтобы говорить о срединной акцентуации как о какой-то самостоятельной акцентной парадигме для относительно ранней эпохи. Это получается потому, что имеющиеся древние примеры (слова на *-αλέος, -αρέος*, спорадические глагольные формы из п. 8, возможно, также отглагольные образований на *-τέος*) оказываются вполне вписывающимися в сформулированные выше правила окситонезы.

В самом деле: во всех этих случаях мы наблюдаем морфологизированную колумнальность, возникшую в исходе основы и обязанную своим происхождением каким-то морфологическим процессам, способствовавшим выделению суффикса или другой морфемы как ударной; другое дело, что ударность эта приходится не на последнюю мору слова, но, как мы уже видели, это не есть обязательное требование окситонезы.

Однако также очевидно и то, что в основной своей массе срединная позиция ударения есть позднейшая инновация, давшая впоследствии, после окончания действия старых акцентных законов, большое акцентное разнообразие форм. Поэтому при определённом желании исследователь имеет достаточно говорить о «срединной» акцентной парадигме в греческом языке эллинистической или позднейшей эпохи, но едва ли такая категория будет хорошо применима к раннегреческому или даже к ионийско-аттическому диалекту в эпоху греческой архаики. Поэтому кажется справедливым сохранить для индоевропейской перспективы исследования древнегреческого ударения систему из двух парадигм – окситонной и баритонной, – понимаемых, однако, не буквально, а функционально – т.е. в связи их вовлечением в процессы фонологии, морфологии и/или морфонологии. Такая постановка проблемы, как кажется, имеет определённые перспективы не только для изучения греческого языка, но и для индоевропейской акцентологии в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белов А.М. Древнегреческая и латинская просодика (мора, ударение, ритмика) / А.М. Белов. – М.: Academia, 2015. – 460 с.

⁹Это можно было бы сравнить и с выравниванием ударения в таких русских словах, как *служба* и *дружба* (исконно *дружбá*), отмеченным акад. А.А. Зализняком (устное сообщение).

2. Белов А.М. Notae prosodiacaе: Об ударении в греческом тематическом аористе / А.М. Белов // Сретенский сборник. – 2016. – №. 6. – С. 97–105.
3. Белов А.М. Снова о законе Вандриеса: имена на -εἶος, -εἶον / А.М. Белов, Н.Н. Магницкая // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. – 2019. – №4. – С. 50–64.
4. Дыбо В.А. Морфологизованные парадигматические акцентные системы. Типология и генезис. Том I / В.А. Дыбо. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 736 с.
5. Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской / А.А. Зализняк. – М.: Наука, 1985. – 429 с.
6. Красухин К.Г. Аспекты индоевропейской реконструкции / К.Г. Красухин. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 456 с.
7. Николаев А.С. Исследования по праиндоевропейской именной морфологии / А.С. Николаев. – СПб: Наука, 2010. – 437 с.
8. Николаев С.Л. Парадигматические классы индоевропейского глагола / С.Л. Николаев, С.А. Старостин // Балто-славянские исследования 1981. – М., 1982. – 344 с.
9. Тронский И.М. Древнегреческое ударение / И.М. Тронский. – М.-Л., 1962. – 148 с.
10. Kiparsky P. The inflectional accent in Indo-European / P. Kiparsky // Language. – 1973. – №49. – P. 794–849.
11. Probert P. Ancient Greek Accentuation: Synchronic Patterns, Frequency Effects and Prehistory / P. Probert. – Oxford: OUP, 2006. – 444 p.
12. Ringe D. The accent of adverbs in -then: A historical analysis / D. Ringe // Glotta. – 1977. – № 55. – P. 64–79.
13. Schwyzer E. Griechische Grammatik. Vol. 1 / E. Schwyzer. – München, 1977. – 415 S.
14. Sihler A. New Comparative Grammar of Greek and Latin / A. Sihler. – N.Y. – Oxford: OUP, 1995. – 686 p.
15. Steriade D. Greek accent: a case for preserving structure / D. Steriade. – Linguistic Inquiry. – 1988. – №19, No.2. – P. 271–314.

REFERENCES

1. Belov A.M. (2015). Drevnegrecheskaya i latinskaya prosodika (mora, udarenie, ritmika) [Old Greek and Latin Prosody (moras, accent, rhythm)]. Moscow: Academia. 460 p. (in Russian).
2. Belov A.M. (2016) Notae prosodiacaе: Ob udarenii v grecheskom tematicheskom aoriste [On the accent in the Greek thematic aorist]. Sretenskiy sbornik. №. 6. S. 97–105 (in Russian).
3. Belov A.M. Magnickaya N.N. (2019). Snova o zakone Vandriesa: imena na -εἶος, -εἶον [The Vendryes's law discussed again: nomina in -εἶος, -εἶον]. Vestnik MGU. Seriya 9. Filologiya [Moscow University Bulletin. Series 9. Philology]. №4. S. 50–64 (in Russian).
4. Dybo V.A. (2000) Morfonologizovannyye paradiigmaticheskie aktsentnyye sistemy. Tipologiya i genezis [The morphologized accent systems. Typology and Genesis]. Tom I. Moscow: Yazyki russkoj kul'tury, 2000. 736 p. (in Russian).
5. Zaliznyak A.A. (1985) Ot praslavyanskoj aktsentuatsii k russkoj [From the Pre-slavic accent system to Russian]. Moscow: Nauka. 429 p. (in Russian).
6. Krasukhin K.G. (2004) Aspekty indoeuropejskoj rekonstruktsii [Aspects of Indo-European Reconstruction]. M.: Yazyki slavyanskoj kul'tury. 456 p. (in Russian).
7. Nikolaev A.S. (2010). Issledovaniya po praиндоевропейской imennoy morfologii [Studies in Proto-Indo-European nominal morphology]. Sankt-Petersburg: Nauka. 437 p. (in Russian).
8. Nikolaev S.L. & Starostin S.A. (1982). Paradigmaticheskie klassy indoeuropejskogo glagola [Paradigmatic classes of the Proto-Indo-European Verb]. Balto-slavyanskie issledovaniya 1981 [Balto-Slavonic Studies 1981]. Moscow. 344 p. (in Russian).
9. Tronsky I.M. (1962) Drevnegrecheskoe udarenie [Old Greek Accent]. Moscow; Leningrad. 148 p. (in Russian).
10. Kiparsky P. (1973). The inflectional accent in Indo-European. Language. №49, 794–849 (in English).
11. Probert P. (2006). Ancient Greek Accentuation: Synchronic Patterns, Frequency Effects and Prehistory. Oxford: OUP. 444 p (in English).
12. Ringe D. (1977). The accent of adverbs in -then: A historical analysis. Glotta. № 55, 64–79.
13. Schwyzer E. (1977). Griechische Grammatik. Vol. 1. München, 1977. 415 S (in English).
14. Sihler A. (1995). New Comparative Grammar of Greek and Latin. N.Y. – Oxford: OUP, 1995. 686 p (in English).
15. Steriade D (1988). Greek accent: a case for preserving structure. Linguistic Inquiry. №19, No.2, 271–314 (in English).

Поступила в редакцию 21.06.2025 г.

ON INTERMEDIATE ACCENT PARADIGM IN GREEK

A.M. Belov

The article addresses the historical problem of the Indo-European accent paradigms inherited in the ancient Greek language. The focus is made on whether the method of accent paradigms is applicable to the ancient Greek accent system, and on the problem of the number of accent paradigms in the early and later periods. The first question is answered affirmatively: without using the framework of accent paradigms, it will be impossible to describe the ancient Greek accent correctly (at least in nominal declension). It is argued that for a relatively early state in the ancient Greek nominal system, the oxytone and baritone paradigms inherited from an earlier state should be distinguished. To solve the second question, it is necessary to understand whether any other accent paradigms, except the oxytone and baritone ones, exist in ancient Greek. The article critically examines the model proposed by Ph. Probert, considering a special case of intermediate accentuation in ancient Greek classical time. 11 typical cases of such accentuation are discussed. It is argued that most of the cases considered relate to fairly recent times, therefore, for the early Greek, a system of two paradigms seems sufficient. However, to describe the later state, the number of accent paradigms is to be increased. In addition, the paper offers an updated understanding of the phenomena of oxytonesis and baritonesis in Greek, different from that of Ph. Probert. Greek oxytones retain ancient paradigmatic features, whereas baritones have many properties of categorical accent. This approach allows us to take a fresh look at the Greek accent as a whole and preserve the old paradigms, consolidating their new content.

Keywords: Indo-European accentology, Old Greek accent, accent paradigms, oxytones, baritones, Vendryes's law, Wheeler's law, prosody.

Белов Алексей Михайлович.

Доктор филологических наук.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация.

Доцент кафедры общего и сравнительноисторического языкознания.

ORCID: 0000-0003-2525-7083.

E-mail: indogermanica@yandex.ru.

Belov Alexius Mikhailovich.

Doctor of Philology.

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.

Associate professor of Chair for General and Comparative Linguistics, Department of Philology.

ORCID: 0000-0003-2525-7083.

E-mail: indogermanica@yandex.ru.